

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA UNING IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6193057>

Abduraxmonov Qayimjon Sharibjonovich

Farg'ona viloyati Quva tuman kasb-hunar maktabi o'qituvchi

Annotatsiya: *Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari muhitining shakllanishi fan sohalarini axborotlashtirishga, o'quv faoliyatini intellektuallashtirishga, integratsiya jarayonlarini tezlashtirishga, ta'lim tizimi infrastukturasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi. Ta'limda axborot texnologiyasi mohiyatini tushunishning bayon etilgan umumiy yondashuvi uning etarli darajada murakkabligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. U pedagogik amaliyotda shunday kutilmagan natijalarga ega bo'ladiki, butun tarbiyalash jarayoniga yangi sifatlarni berish to'g'risida so'z ochishga imkoniyat beradi.*

Kalit so'zlar: *texnologiya, informatika, axborot texnologiyalari, axborot madaniyati, internet, lokal tarmoq.*

Insoniyatning XXI asrga qadami uning barcha faoliyatlaridagi globallashtirish bosqichiga to'g'ri keldi. Globallashtirish jarayoni, insonlarni hozirgi zamon texnikasi rivojlangan hamda yangi texnologiyalar tufayli axborotning yagona muhitida faoliyat ko'rsatishi lozimligini uqtirmoqda.

Ayni globallashtirish davrida har bir ta'lim muassasasi, birinchi navbatda, o'qituvchi kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarining yangi ta'lim dasturlarini ishlab chiqishi va sifatli pedagogik kadrlarni tayyorlashda to'g'ri yo'llarni tanlashlari juda muhimdir.

Darvoqe, bugun XXI asrda ta'lim vositalari bo'yicha juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Ta'limning an'anaviy modelidagi «o'qitish vositalari» tushunchasidan insoniyat pedagogik amaliyot faoliyatida «ta'limiy muhit» tushunchasiga, keyinroq esa «ta'limiy baza» va nihoyat axborot - kommunikatsiya jarayonlarining rivojlanish davrida joriy qilinadigan «yagona axborot ta'limi bazasi» tushunchasiga o'tilmoqda.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining dunyo miqyosida rivojlanishi, inson turmushining turli jihatlarida, jumladan iqtisodiy, siyosiy, madaniy hamda ta'lim jabhalarida bir-birlariga bog'liqliklarining keskin namoyon bo'lishiga olib keldi.

Hozirgi zamon axborot va kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlari, global internet tarmog'ining paydo bo'lishi va insoniyatning ko'p qirrali faoliyatiga kirib borishi munosabati bilan yanada keskin ortib ketdi.

Yangi axborot texnologiyalari vositalari deganda, axborotni yigish, to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish amallarini ta'minlovchi, mikroprotsessori texnikasi, axborot

almashinuvining telekommunikatsion tizimi va zamonaviy vositalari, audio-videotexnika asosida ishlovchi dasguriy, apparatli vosita va qurilmalar tushuniladi.

Hozirgi vaqtda etarlicha ko'p sondagi yangi axborot texnologiyalari vosigalari ishlab chiqilgan va foydalanilmoqda. Ularning soni yil sayin o'zgarmoqda. Ular ro'yxatiga quyidagilarni kiritish mumkin: barcha sinf kompyuterlari, displey, printer, xotira, kompyuterga ovozni kiritish qurilmasi, skaner, klaviatura, ma'lumotlar ombori, bilimlar ombori, multimedia tizimlari, videomatn, telematn, TV-axborot, modem, kompyuter tarmoqlari, elektron aloqa, elektron konferentsiyalar, axborot qidiruv tizimlari, raqamli fotokameralar, ekspert o'qitish tizimlari, grafik axborotni chiqarish qurilmasi, gipermatnli tizimlar, televidenie, radio, telefon, faks, ovozli elektron aloqa, telekonferentsiyalar, elektron doska, Internetdagi dasturiy vositalar, avtomatlashtirilgan kutubxonalar, o'qitishga mo'ljallangan dasturiy vositalar, tahririy-nashriyot tizimlari, CD ROM, dasturiy majmualar(dasturlash tillari, translyatorlar), berilganlarni uzatish vositalari, radiostantsiya va boshqalar.

Yangi axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanishning pedagogik maqsadlari quyidagilardan iborat:

- o'quv-tarbiya jarayonining barcha darajalarini intensivlash(tezlashtirish);
- talabning har taraflama rivojlanishi;
- oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini axborotli jamiyat sharoitidagi hayotga tayyorlash;
- ijtimoiy talabni qondirish.

Oliy ta'limdagi muhim axborot va telekommunikatsion texnologiyalar quyidagilar:

- elektron darslik;
- multimedia tizimlari;
- ekspert tizimlar;
- avtomatik loyihalash tizimi;
- elektron kutubxonalar;
- ma'lumotlar ombori;
- lokal va global hisoblash tizimlari;
- elektron aloqa;
- ovozli elektron aloqa;
- elektron doska;
- telekonferentsiyalar tizimi;
- elektron tipografiya.

Zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari oliy ta'lim mazmuni rivojlanishini ta'minlaydi. Bu texnologiyalar:

- ta'lim mazmunini tashkillashtirish;
- ta'lim mazmuniga oid elementlarni bog'lash;
- axborotlarning turli ko'rinishlaridan foydalanish;
- kurslarni darslar(mavzular) majmuasi ko'rinishida taqdim etish;

- darsni virtual harakatlar tizimi sifatida yaratish;
- o'quv materiallarini o'zlashtirishning ketma-ketligini ta'minlash;
- o'quv materiallari mazmunini o'quvchiga moslashtirish;
- turli sohalarda ta'lim mazmunini rivojlantirish (kurs yaratuvchilar, o'qituvchilar, metodistlar/o'quvchilar);
- o'quv maqsadlariga erishishda, professional bahslardan foydalanish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim beruvchilarning ham, ta'lim oluvchilarning ham faolligini oshiradi. Bunday faollik muhiti, o'zaro ijodiy hamkorlikning sifatini va samaradorligini yangi bosqichga ko'taradi.

Jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan texnologiyalar o'quv jarayonining tez takomillashishini va yangi texnologik muhitga moslashishini taqozo etadi. Moslashuvchan o'quv jarayonini tashkil etish zamonaviy axborot texnologiyalari asosida, o'quv materiallarini yaratishning turli:

- kompyuter o'rgatuvchi tizimlarining arxitekturasini yaratish;
- amaliy o'rgatuvchi kompyuter dasturlarini shakllantirish;
- o'qitishning turli usullari va vositalari orqali aniq o'quv jarayonini shakllantirish bosqichlarida moslanuvchanlik printsiplining bo'lishini talab etadi. Bunday printsipl asosida tayyorlangan o'quv materiallari o'quvchining bilim darajasi, malakasi, psixologik xususiyatlari, o'quv guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari va o'qitishning ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi. O'quv jarayoni uchun texnologiyalarni tanlashda quyidagilarga muhim omillar sifatida e'tibor qaratish lozimligini alohida ta'kidlash mumkin:

- o'quv jarayonida yangi texnologiyaning o'zi emas, balkim undan foydalanib ta'limning maqsadlariga erishishni ta'minlashning muhimligi;

- eng zamonaviy va qimmat texnologiyalar bilan bir qatorda, arzon va ananaviy texnologiyalar ham samara berishi mumkinligi;

- o'qish natijalari telekommunikatsiya yoki axborot texnologiyalarining turiga qarab emas, balki kurslarni yaratish va uzatish sifatiga bog'liqligi;

- texnologiyalarni tanlashda o'quvchining shaxsiy xususiyatlariga, alohida olingan fan sohasining o'ziga xos tomonlariga, o'quv mashg'ulotlari, topshiriqlari va mashqlarining mazmuniga e'tibor qaratish lozimligi;

- texnologiyalarni tanlashda, eng samarali yo'llardan biri - bu multimedia yondashuvidir.

Ta'lim mazmunini va uning sifatini yaxshilash masalalari ustuvor yo'nalish sifatida qaralayotgan paytda ta'limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish, uning rivojlanishiga va samaradorligining ortishiga zamin yaratadi.

Axborot texnologiyalari ta'lim muassasalarida bilim olayotgan yoshlarni shakllantirish bo'yicha yangicha yondashishlar asosida, ularning bilim, malaka va

ko'nikmalarini aniqlash bilan bog'liq o'quv jarayonini tashkil etib, ta'lrshni ana shunday yansh sifat bosqichiga ko'garish imkonini berishi bilan muhim.

Oliy ta'limning o'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish orqali talabalarga axborotning noan'anaviy manbalariga yo'l ochib, mustaqil ta'lim olishning samaradorligini ta'minlashi bilan birga, ijodiy faoliyat ko'rsatish uchun ham keng imkoniyatlar yaratdi. Bu jihatlar yuqori axborot texnologiyalari bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish va o'quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish uchun maxsus texnolotayalarni yaratishni taqozo etadi.

Ayni paytda metodik adabiyotlarda, ta'lim texnologiyalarini joriy etish bo'yicha uchta o'zaro aloqada bo'lgan soha mavjudligi, ularning birinchisi auditoriya mashg'ulotlari, ikkinchisi elektron kutubxonalar, nihoyat, uchinchisi, INTERNET tizimidan foydalanish ekanligi ko'rsatiladi.

Ta'lim muassasalarida yagona axborot tizimini tashkil etish, o'quv muassasasini kompyuter vositalari bilan keng ta'minlashni, shuningdek, uni boshqarishni va o'quv jarayonini dasturiy texnik vositalar bilan ta'minlashni nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR:

1. R.Hamdammov, U.Begimkulov, N.Tayloqov. Ta'limda axborot texnologiyalari. Toshkent, 2010.
2. Ziyomuxammadov B. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2006.
3. Khusanova, M. K. (2021). ANALYSIS OF DISCRETE CONVOLUTION IN THE MATLAB PROGRAM. Scientific progress, 2(4), 1023-1028.
5. Taylakov N.I., Elmuradov B.E. Elektron axborot ta'lim muhitini yaratish. Umumiy o'rta ta'limning nazariy va amaliy muammolari" respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Qori Niyoziy nomida O'zPFITI. -T.: 2009.
6. Pulatov, G., Ganiev, S., & Karimova, G. POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION.
7. Asadullaeva N. Pedagogical Factors Of Formation Of Active Life Position Among Young Generation //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 01. – C. 576-584.